

Clasificación y análisis de neologismos en *Juego de Tronos**

Classification and analysis of neologisms in *Game of Thrones*

Gabriel Valdés-León**, Pamela Iturbe González***,
Romina Oyarzún Yáñez**** y Daniela Sánchez Sánchez*****

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es clasificar y analizar los neologismos presentes en *Juego de Tronos*, tanto en el libro como en los subtítulos en español de su versión televisiva. Para ello, hemos clasificado y analizado los neologismos, con el fin de conocer cuáles son las principales estrategias que el autor utiliza al momento de crear nuevas palabras en su obra. Dentro de los principales resultados, destacamos el predominio de sustantivos, el uso de la composición y la paronimia como principales mecanismos de creación léxica, y la necesidad de modelo de clasificación que responda a las especificidades de los neologismos en las obras de ficción.

Palabras clave:
neología, *Juego de Tronos*,
clasificación de
neologismos,
creación léxica.

ABSTRACT

The aim of this research is to classify and analyze the neologisms present in *Game of Thrones*, both in the book and in the Spanish subtitles of its TV adaptation. To achieve this, we have classified and analyzed the neologisms in order to identify the main strategies used by the author when creating new words in his work.

Keywords:
neology, *Game of Thrones*, neologism
classification,
lexical creation.

* El presente texto ha contado con la financiación de una estancia posdoctoral por parte del Ministerio de Universidades otorgada por Orden UNI/501/2021 de 26 de mayo, así como la financiación por la Unión Europea-Fondos "Next Generation EU".

** Chileno. Doctor en estudios lingüísticos. Universidad de La Laguna, España. ORCID: 0000-0001-8807-8838, gvaldesl@ull.edu.es.

*** Chilena. Licenciada en educación. Investigadora independiente. ORCID: 0000-0001-9091-0259, pamelaiturbe@gmail.com.

**** Chilena. Magíster en comprensión y producción de textos. Universidad Andrés Bello y Universidad Bernardo O'Higgins, Chile. ORCID: 0000-0001-9938-6019, r.oyarzunyaez@uandresbello.edu.

***** Costarricense. Máster en lexicografía hispánica. Universidad de Costa Rica, Costa Rica. ORCID: 0009-0002-9229-6138, maria.sanchez_s@ucr.ac.cr.

Among the main findings, we highlight the prevalence of nouns, the use of composition and paronymy as the main mechanisms of lexical creation, and the need for a classification model that addresses the specificities of neologisms in fictional works.

Introducción

En los últimos años, el estudio de los neologismos ha recibido bastante atención de parte de la comunidad académica, tanto desde una perspectiva teórica como empírica. Desde la perspectiva empírica, algunos de los temas con mayor presencia en la literatura especializada son la presencia y uso de nuevas palabras en el marco de la comunidad LGBT-TIQ+, las redes sociales, la pandemia, los videojuegos, la prensa y la música urbana, por mencionar solo algunos ejemplos.

Para ilustrar algunos de los casos mencionados anteriormente, destaca el trabajo de Guerrero Ramos y Pérez Lagos (2020), quienes estudian los neologismos empleados en la comunidad LGBT en tres tipos de textos: de divulgación (blogs, prensa), didácticos (manuales) y especializados (tesis, artículos científicos). De la investigación se desprende la existencia de los siguientes neologismos no recogidos por el Diccionario de la Lengua Española (DLE): *queer*, *heteronormatividad*, *transfobia*, *plumofobia*, entre muchos otros (Real Academia Española, 2024).

Otro trabajo que evidencia el uso de neologismos es el de Camacho et al. (2022), que se centra en el ámbito de las redes sociales de jóvenes de Bogotá. Las autoras realizan una investigación cualitativa, con la participación de 20 jóvenes de entre 14 y 28 años, recopilando sus percepciones a través de distintas herramientas con las que se analizó el uso de neologismos de los participantes en cuatro redes sociales. Los resultados indican una alta adquisición de expresiones extranjeras, principalmente anglosajonas, como *hashtag*, *influencer*, *lol* y *trend*.

En el caso del estudio de neologismos en los videojuegos, el trabajo de Vólkhina et al. (2022) indaga acerca de 15 préstamos, altamente empleados por usuarios de distintas áreas geográficas, pertenecientes a este ámbito. *Farmear*, *nerfear* y *suportear* son algunos de los términos analizados en la investigación, los que son estudiados a partir de su origen, base léxica, categoría gramatical y proceso de adaptación al habla hispana. Es relevante considerar que todos los vocablos hallados tienen su origen en la lengua inglesa y casi la mitad de ellos son verbos, además de que todos están adaptados a la fonética del español.

La aparición de los neologismos se debe primordialmente a las necesidades denominativas que surgen en los hablantes. Dentro de

los factores que más influyen en la creación de nuevas palabras se encuentran los medios de comunicación, pues llegan a un gran número de auditores, aunque esto no garantiza que la incorporación de un neologismo a la lengua sea inmediata, pues el tiempo que demora en consolidarse el uso de un término nuevo depende de la aceptación que este recibe y es variable (Ivošević, 2020).

Neologismos en la literatura de fantasía

La creación de mundos literarios implica el desafío de reimaginar los aspectos comunes de nuestra existencia y dotarlos de ficción, muchas veces, a través de la magia y la fantasía. Y es en el proceso de construir y reconstruir elementos que configuran esta nueva realidad literaria en donde surgen necesidades denominativas que permiten al escritor darle concreción al mundo narrado y, con ello, favorecer el proceso de inmersión literaria de los lectores.

Algunos ejemplos recientes, que destacan por su impacto global, han sido las sagas literarias de *Harry Potter*, *El Señor de Los Anillos* y *Juego de Tronos* (GOT, por sus siglas en inglés). Los neologismos presentes en la primera de ellas han sido estudiados por Renau y Grandón (2018), quienes abordan la neología semántica en la traducción de la primera entrega de esta serie de libros, lo que les permite relevar la importancia que el léxico estudiado posee en la creación del mundo narrado y su utilización en la comunidad de fans de Harry Potter.

Otra investigación que se centra en este tópico, aunque desde la veda de los estudios de la traducción, es la que realizó Montoliu (2015). Su trabajo se enfoca también en el primer libro de la saga y analiza tanto los mecanismos de creación de neologismos en inglés como la traducción de estos al español. Gustafsson (2017), por su parte, realiza lo propio con las estrategias de traducción de neologismos presentes en un corpus de 78 palabras tomadas de *Harry Potter y la Orden del Fénix*, utilizando las propuestas de Vinay y Darbelnet (2000) y de Newmark (1988).

Especial atención ha tenido también la obra de Tolkien en lo que respecta al interés por los neologismos y sus mecanismos de creación y traducción. Una de las investigadoras más prolíficas en este ámbito es Moreno Paz, quien ha estudiado la traducción de elementos ficti-

cios en *The Hobbit* (2016) y los procedimientos de formación de *irrealia* (Loponen, 2006) y su traducción al español (Moreno Paz, 2019a) y al francés (Moreno Paz, 2019b) en *The Lord of the Rings*.

En el primero de los trabajos de la autora, el análisis se centra en la traducción de los *irrealia*, con el fin de conocer los recursos lingüísticos utilizados en el proceso de traducción de la obra tanto en español como en francés. Dentro de las conclusiones, se señala que “la traducción al español tiende más hacia la domesticación, mientras que la traducción al francés se aproxima a la extranjerización” (Moreno Paz, 2016, p. 823).

Posteriormente, en el trabajo relacionado con los procedimientos de formación de *irrealia* en la traducción al español (Moreno Paz, 2019a), la autora señala que los *irrealia* comparten estrategias de formación con los neologismos, por lo que utiliza un modelo de clasificación que surge desde estudios sobre neologismos para concluir que a) predomina la neología de forma sobre la semántica, b) la creación *ex nihilo* se traduce como préstamo no adaptado, c) tanto en inglés como en español, las unidades léxicas complejas son el recurso más utilizado, y que d) existe “flexibilidad y diversidad de opciones al alcance del traductor” (p. 157), por lo que no siempre están presentes las mismas estrategias de creación en inglés y español.

Por su parte, tal como lo ha hecho la saga de *Harry Potter* y la de *El Señor de los anillos*, el mundo creado por R. R. Martin ha impactado fuertemente en la cultura occidental, tanto las obras literarias como las adaptaciones realizadas para la televisión. Y, sin duda, uno de los aspectos más interesantes de su narrativa tiene que ver con que la fantasía en el mundo narrado posee un carácter decadente, que solo sirve de trasfondo para dar relevancia a problemas sociales, políticos, raciales y económicos (Del Pico, 2020). El éxito de esta saga se ha visto plasmado no solo en la cantidad de lectores y televidentes alrededor del mundo, sino también —y como consecuencia de esto— en el interés que los investigadores han puesto en este fenómeno cultural, pues permite acercamientos desde diversos ámbitos del conocimiento.

En el campo de los estudios lingüísticos, los trabajos de Gándara (2018, 2020) han estudiado el dothraki, una lengua ficticia que forma parte del imaginario de *Juego de Tronos*, y cuyo interés se ha centrado

en la fonética de esta lengua (Gándara, 2018) y, posteriormente, en los procesos de creación léxica presentes (Gándara, 2020). En esta última investigación, el objeto de análisis es la versión del dothraki utilizada en televisión, versión que se basa en la obra literaria de R. R. Martin.

Ahora bien, en relación con los estudios de la obra en español, destaca el trabajo de Pérez Fernández (2018), quien clasifica los nombres propios a partir de las técnicas utilizadas, tanto en español como en francés, durante el proceso de traducción del texto. Dentro de los hallazgos, destaca el hecho de que las estrategias de traducción hacia ambas lenguas suelen coincidir, no obstante, el francés tiende a mantener los nombres en inglés. Esto último converge con el análisis de la traducción hacia el español y el francés en *El Hobbit*, realizado por Moreno Paz (2016).

El presente artículo se enmarca en el estudio de los neologismos en obras de ficción, y se propone como objetivo clasificar y analizar los neologismos presentes en el libro *Juego de Tronos* y en la primera temporada de la versión televisiva de esta saga, considerando para ello como objeto de estudio sus respectivas versiones en español. Por tanto, si bien los trabajos que abordan este fenómeno desde perspectivas traductológicas permiten nutrir los antecedentes sobre los cuales se sustenta este artículo, el interés de esta investigación está en el producto literario y televisivo que llega a los hablantes de español en su lengua materna, para así contribuir con los estudios que se han realizado sobre fenómenos culturales de alto impacto en esta lengua.

Metodología

En esta investigación, de carácter descriptiva y con un alcance exploratorio, se utilizó como método de clasificación aquel que propone Cabré (2006) (Figura 1), pues surge al alero del trabajo que ha realizado el Observatori de Neologia (OBNEO) de la Universitat Pompeu Fabra en torno al español y el catalán. Esta propuesta es una de las más aceptadas actualmente y ha sido utilizada en un sinnúmero de investigaciones sobre neologismos (p. ej., Sanmartín, 2019; Martínez-Lara, 2019; Valdés-León et al., 2021; Cuadrado, 2023). Además, para organizar los resultados, hemos utilizado la tabla que proponen Renau y Grandón (2018), con el fin de incluir, para cada palabra, su significado, mecanismo de creación, categoría gramatical y ejemplos de uso en la obra.

Figura 1
Clasificación de neologismos

1. Neologismos de forma	(F)
sufijación	FSUF
prefijación	FPRE
interferencias entre sufijación y prefijación	FPRSU
composición	FCOM
composición culta	FCULT
lexicalización	FLEX
conversión sintáctica	FCONV
sintagmación	FSINT
siglación	FTSIG
acronimia	FTACR
abreviación	FTABR
variación	FVAR
2. Neologismos sintácticos	SINT
3. Neologismos semánticos	S
4. Préstamos M/AM (préstamo y préstamo adaptado, respectivamente)	
5. Otros	

Cabré, 2006, p. 231.

Respecto a la elaboración de las definiciones de los neologismos, consultamos una wiki del fandom de *Juego de Tronos*, llamada Hielo y Fuego Fandom. La confiabilidad de esta fuente viene dada por la revisión especializada de tres lingüistas, quienes contrastaron esta información con las obras literaria y televisiva.

Materiales

Los materiales a partir de los cuales se recopilaron los neologismos fueron, por un lado, el primer tomo de la saga *Canción de hielo y fuego*, traducido al español, de George R. R. Martin, titulado *Juego de tronos* y publicado en 1996, y, por otro, la primera temporada de la serie basada en el libro, que recibe el mismo nombre que la novela y comenzó a emitirse en el año 2011, en su versión subtitulada en español.

Para elaborar el corpus, se recogieron los neologismos presentes en la obra literaria utilizando el criterio de diccionarización, con ayuda del *software* libre Iramuteq. Este programa posee un diccionario interno cuyos lemas están contenidos en el DLE, sin embargo, no es tan exhaustivo como este. Por lo tanto, el programa permite disminuir la

carga de trabajo al filtrar aquellas palabras de léxico general para, luego, proceder a revisar manualmente un corpus mucho más reducido. Con este primer filtro, el programa identificó 68 neologismos, los que se redujeron a 54 una vez revisados con la versión en línea del DLE. En cuanto a los neologismos presentes en la serie televisiva, se realizó una pesquisa manual: se observó la primera temporada de la serie, a partir de la que se elaboró un corpus —utilizando los subtítulos oficiales de cada capítulo, provistos por HBO[®]—, el que, posteriormente, fue contrastado también con el DLE. Finalmente, se unificaron los resultados, permitiendo obtener un solo corpus, constituido por la suma de los neologismos hallados en ambas obras. Cada uno de los neologismos encontrados se clasificó y analizó siguiendo la tabla que se presenta a continuación (Tabla 1):

Tabla 1
Grilla de clasificación y análisis

Neologismo	Significado en GOT	Ejemplo en GOT	Clasificación según su mecanismo de formación (Cabré, 2006)	Observaciones y especificaciones
Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua (definición DLE).	Sentido del neologismo estudiado, ya sea en el libro o en la serie. Las definiciones tomadas, principalmente, del fandom Hielo y Fuego Fandom (21 de marzo de 2023)	Cita del libro en la que se aborda el neologismo en contexto	Tipología o nombre que recibe el proceso de formación de cada neologismo	Datos relevantes sobre su origen o sobre su mecanismo de formación

Fuente: adaptación del trabajo de Renau y Grandón, 2018.

Resultados

En esta sección, se presentan los resultados organizados en cuatro apartados: total de neologismos, sustantivos, adjetivos y onomatopeyas. En los tres primeros, se da cuenta del porcentaje según su clasificación, mientras que, en el cuarto, se prescinde del gráfico, debido a la baja presencia de onomatopeyas en la obra. Asimismo, en cada sección, se ejemplificarán y comentarán los hallazgos para cada tipología.

Total de neologismos

Para presentar estos resultados, lo primero que debemos mencionar es que consideramos el número de formas presentes en ambas obras, a saber, el capítulo I del libro *Juego de Tronos* y el corpus de subtítulos utilizados en la primera temporada de la serie homónima, mas no el de ocurrencias. Esto quiere decir que registramos los neologismos encontrados en la obra sin considerar su frecuencia de aparición, pues aquello escapa del objetivo que nos hemos planteado (Tabla 2).

Tabla 2

Total de neologismos encontrados

Sustantivos		Adjetivos		Onomatopeyas
aeromantes	huesodragón	braavosi/	pentoshi	clang
ándalos	kraken	braavosiana	qartheen	oink
arciano	maegi	dorniana	targaryanos	
arroyuelos	mantícora	doselado	tyroshi	
cachorrillos	nomepiques	lysena	valyriano	
caparroja	ojillos	mediohombre	verdeazulada	
carcayú	pueblecillos	myriano		
cazarratones	reguerillos	norvoshi		
criajo, a	rhoynar			
florespecia	salivillas			
fuegodragón	septon/septa			
gatosombra	snarks			
grumkins	sobrecota			
hierbadulce	tabernuchas			
hilillos	valyriano			
hojamarga	verdevidentes			
hombreniño	vidriagón			
huargo				

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, en relación con la clasificación, y tal como podemos observar en la Figura 1, que sintetiza el modelo de análisis utilizado, los neologismos hallados se ubican principalmente en las categorías “otros”, “neologismos por composición” y “neologismos por sufijación”. Como bien señala Cabré (2006), se utiliza la etiqueta “otros” para “palabras simples, dialectales, argóticas, cultismos o casos extraños difíciles de etiquetar, pero que también son neológicas” (p. 234). Un ejemplo de esto es *maegi*, que se define como “mujer que practica la magia de sangre y puede predecir el futuro” (Hielo y Fuego Fandom, 18 de marzo de 2023). Si bien es cierto que esta palabra podría emparentarse con el inglés *magic*, el español *magia* o el latín *magia*, y que podríamos

considerar su creación como una paronimia, lo cierto es que este sustantivo no encuentra otra clasificación en la grilla que hemos utilizado.

Otro ejemplo de neologismos que han sido clasificados como “otros” es el adjetivo *lysena*, que se define como el gentilicio de *Lys*, una ciudad ficticia que forma parte del mundo narrado. La presencia de gentilicios de este tipo es considerable a lo largo de la obra, lo que, al ser clasificados como “otros”, explica el alto porcentaje de esta categoría en el gráfico.

Figura 2

Distribución porcentual de los 54 neologismos presentes en las obras

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el bajo porcentaje de neologismos clasificados como “préstamos” (p. ej., *kraken*) o “lexicalización” (*doselado*) podría evidenciar el interés del autor y de los traductores por utilizar recursos lingüísticos en su propia lengua al momento de crear nuevas piezas léxicas, por una parte, y por privilegiar mecanismos simples, como la composición y la sufijación, por otra.

Sustantivos

De los neologismos encontrados, más de la mitad corresponde a sustantivos. De estos, la mayoría son neologismos formales, sobre todo formados por composición y sufijación, como se puede observar en la Figura 3. Entre los primeros, podemos encontrar ejemplos como *fuego-dragón*, definido como “fuego producido y expulsado por un dragón”, y *florespecia*, cuyo significado es “perfume elaborado a partir de plantas

aromáticas”, de los que podemos inferir que el autor y los traductores utilizan palabras preexistentes de la lengua para crear nuevos términos fáciles de reconocer y comprender, que no necesitan mayor explicación para inferir a qué se debe su denominación.

Entre los neologismos por sufijación, encontramos, por ejemplo, *arroyuelo*, que se refiere a “arroyos pequeños”. Si bien es cierto que corresponde a un caso de derivación apreciativa, el hecho de que se halle lexicalizado en otras obras lexicográficas (p. ej., Moliner, 2007) y no se encuentre en nuestro corpus de referencia nos lleva a clasificarlo como neologismo por sufijación.

Figura 3
Distribución porcentual de los 34 neologismos en la categoría “sustantivos”

Fuente: Elaboración propia.

En relación con el análisis de los sustantivos, presentamos una muestra de cinco elementos existentes en el corpus (Tabla 3):

Tabla 3
Muestra del análisis de cinco sustantivos

Neologismo	Significado en GOT	Ejemplo en GOT	Clasificación según su mecanismo de formación (Cabré, 2006)	Observaciones y especificaciones
huargo	Criatura semejante a un lobo con mayor fuerza y tamaño.	Soy una Stark de Invernalía, nuestro blasón es el lobo huargo ; los lobos huargos no lloran.	Puede considerarse un préstamo adaptado que surge del nórdico antiguo <i>vargr</i> y, luego, pasó por el inglés antiguo <i>warg</i> .	Criatura fantástica de la mitología nórdica. Durante las últimas décadas, han cobrado popularidad gracias a las obras de Tolkien y de R. R. Martin.
maegi	Mujer que practica la magia de sangre* y puede predecir el futuro. * tipo de magia en el mundo ficticio de GOT.	La maegi Mirri Maz Duur había jurado que jamás daría a luz a un niño vivo (...).	Otros.	Podría considerarse una reconstrucción fónica del inglés <i>magic</i> .
huesodragón	Material creado a partir de huesos de dragón. Es negro, ligero e incombustible.	El magíster Illyrio comerciaba con especias, piedras preciosas, huesodragón y otras mercancías menos delicadas.	Composición (de forma) (FCOM).	
vidriagón	Vidrio volcánico también conocido como obsidiana y vidrio de dragón.	—Son de cristal. —Es vidriagón —señaló Osha, sentada junto a Luwin (...).	Composición (FCOM) .	Compuesto por nombre+nombre.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, de los sustantivos clasificados como “otros” destaca *grumkin*, definido como “criaturas míticas que aparecen en los cuentos populares de Poniente” (Hielo y Fuego Fandom, 21 de marzo de 2023), nombre creado por el autor que, por su descripción, podría en-

contrar cierta inspiración en *goblin*, monstruos medievales del folclore europeo, o en *gremlin*, criaturas mitológicas del mundo anglosajón, además de ser los pequeños monstruos de la película homónima de terror estrenada en 1984.

Adjetivos

En esta categoría, la forma de creación de neologismos más común es la de “otros”, que se utilizan ampliamente como gentilicios. Un ejemplo de esto es *pentoshi*, que es empleado para nombrar a la gente de la ciudad de Pentos y presenta semejanzas en su última sílaba con otros gentilicios dentro del universo de *Juego de Tronos*: *norvoshi*, de Norvos, y *tyroshi*, de Tyrosh.

Figura 4

Distribución porcentual de los 18 neologismos en la categoría “adjetivos”

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al análisis, presentamos un fragmento de cinco neologismos en esta categoría (Tabla 4):

Tabla 4
Análisis de 5 adjetivos presentes en el corpus

Neologismo	Significado en GOT	Ejemplo en GOT	Clasificación según su mecanismo de formación (Cabré, 2006)	Observaciones y especificaciones
mediohombre	Se halla como adjetivo y como apodo de Tyrion Lannister, debido a su enanismo.	—Cabalgaremos contigo, señor del león —dijo Chella, hija de Cheyk—. Pero tu hijo mediohombre debe venir con nosotros.	Composición (de forma) (FCOM).	Una vez como adjetivo, otras veces como nombre.
lysena	Gentilicio de Lys (una de las Ciudades Libres ubicadas en la zona este de Essos).	La chica lysena tenía el pelo color miel, y ojos como el cielo en verano.	Otros.	
tyroshi	Gentilicio de Tyrosh (una de las Ciudades Libres ubicadas en la zona este de Essos).	Ser Jorah había intentado llenar las arcas de la familia vendiendo unos furtivos a un traficante tyroshi de esclavos.	Otros.	

Fuente: Elaboración propia.

Onomatopeyas

Del total de neologismos encontrados, solo dos corresponden a onomatopeyas y ambos han sido clasificados como “otros” (Tabla 2). El primero de ellos es *oink* y lo hemos definido como “[onomatopeya] utilizada para imitar el gruñido del cerdo”. Una rápida búsqueda en dos de los corpus más importantes del español, CORPES XXI (Real Academia Española, 2024) y el Corpus del Español de Mark Davies (Davies, 2002), dan cuenta de una alta presencia de esta voz en nuestra lengua con el mismo sentido. Sin embargo, FundeuRae, a raíz de una pregunta planteada por un usuario, recomendó una escritura adaptada al español, lo que nos lleva a pensar que, si llegase a incluirse en el DLE en algún momento, sería con esta grafía: “el gruñido del cerdo se

puede escribir ¡oenc, oenc! u ¡oinc, oinc!” (FundeuRae, 2009). Si bien la presencia de estos neologismos en corpus como los mencionados y en otros diccionarios pudiese poner en entredicho su condición neológica, hemos optado por respetar el criterio que hemos establecido para definir qué es y qué no es un neologismo, a saber, el criterio lexicográfico, cuya obra de referencia ha sido el DLE (RAE, 2024). Por ende, al no hallarse estas voces recogidas en este diccionario, serán consideradas como neologismos.

Por su parte, *clang* posee también algunas apariciones en los corpus mencionados, pero mucho más bajas. Se puede encontrar, con un significado similar, principalmente en obras literarias. La definición que hemos ofrecido y el uso recogido en la obra se presentan a continuación en la Tabla 5:

Tabla 5
Presencia de neologismos en las obras

Neologismo	Definición	Ejemplo de uso en el libro (Martin, 1996)
oink	imitación de sonido emitido por el cerdo	—Se ha comido un trozo de empanada de cerdo —dijo Sapo con una sonrisa—. ¿Sería pariente suyo? ¡Oink! ¡Oink!
clang	imitación del sonido que produce el choque de dos piezas metálicas	Sandor Clegane se bajó el visor con un clang audible, y ocupó su lugar.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Luego de analizar los 54 neologismos presentes en las obras literaria y televisiva, queda en evidencia el predominio de los neologismos de forma, un alto número de la categoría “otros”, la ausencia de neologismos sintácticos y semánticos, y la escasa presencia de préstamos. Asimismo, los recursos más utilizados son la sufijación y la composición, sobre todo en los sustantivos.

El número de neologismos, que puede parecer bajo, se explica debido a algunas de las decisiones metodológicas adoptadas: la inclusión de las formas presentes sin considerar su frecuencia de aparición, la exclusión de las lenguas ficticias en nuestro corpus (como el dothraki,

por ejemplo) y la exclusión de antropónimos. No obstante, si tomamos como referencia el trabajo de Gregorio Rodríguez (2021), en el que la autora recoge los neologismos presentes en la primera temporada de la serie *Sombra y Hueso*, considerando nombres propios neológicos, podemos ver que se hallaron 72 unidades neológicas en total, número bastante cercano al que presenta este estudio y levemente superior a los 29 neologismos (sin considerar nombres propios) que halló Moreno Paz (2016) en su revisión a *El Hobbit*.

En relación con los mecanismos de creación de neologismos, hemos mencionado que los más frecuentes son los de sufijación y composición. Al respecto, Pastelero Borja (2017) realizó un análisis de los neologismos presentes en *Las Mentiras de Locke Lamora*, en el que señala a la composición como el recurso más recurrente. Moreno Paz (2016), por su parte, halló en su análisis a *El Hobbit* que "...la mayor parte de neologismos creados se corresponden con neologismos de forma (169 términos, lo que se corresponde con un 75,8 % del total), frente a 42 neologismos semánticos (18,9 %)" (p. 820). La decisión de privilegiar neologismos de forma parece tener explicación en el afán de los autores, o bien de los traductores, por encontrar mecanismos en su propia lengua para cubrir las necesidades denominativas del mundo narrado. En el caso de la versión en español de la obra de R. R. Martin, esta idea se refuerza al considerar que tan solo 4 neologismos corresponden a préstamos.

En este ámbito, el análisis de los resultados permitió, además, identificar la paronimia como uno de los recursos frecuentes para la creación de nuevas palabras, lo que parece motivado por criterios estilísticos y por estrechar vínculos con el mundo extraliterario. La capacidad que este recurso posee al momento de crear nuevas palabras la recoge Portillo Fernández (2023), quien releva el potencial estético-humorístico que posee en la creación de memes gráfico-textuales como, por ejemplo, en el caso de *biciquieta* (composición + paronimia). Otras investigaciones que destacan el valor de la paronimia en la creación de neologismos en obras de ficción son los de López Martínez (2022) y Vicente Alarcón (2021), entre algunos de los más recientes.

Tres ejemplos de lo anterior que podemos hallar en el corpus son ándalo, *arciano* y *maegi*. En la obra de R. R. Martin, los ándalos son un pueblo que, en épocas remotas, invadieron Poniente. Inevitablemente,

la manera en que el autor describe a este grupo étnico y la forma en que invadieron y se asentaron en una tierra extraña permite evocar al pueblo germano de los vándalos, idea que se sustenta en la similitud fonética de ambas palabras. Por su parte, el caso de *arciano* resulta aún más interesante desde el punto de vista de su formación, pues el neologismo puede provenir del nombre *arce* + el sufijo *-iano*, que designa origen, o bien, de la composición entre *arce* + *anciano*. Esto último podría justificarse no solo por la similitud fonética, sino también por el carácter ancestral de estos árboles en la obra. En el caso de *maegi*, y tal como señalamos anteriormente, parece evidente la similitud entre este lema y la palabra magia (o *magic*, o *mag a*), lo que resulta muy apropiado para denominar a una mujer que domina ese arte.

Otro aspecto interesante es la alta presencia de neologismos clasificados como “otros”. En el modelo de Cabré (2006), esta categoría incluye a todas aquellas palabras que son difíciles de clasificar, pero que poseen carácter neológico: “Y finalmente prevé un apartado que es como cajón de sastre (...) para casos neológicos extraños o difíciles de etiquetar, categorías híbridas o tipos no previstos en la clasificación” (p. 241). Esta clasificación, dentro de la dinámica de trabajo del Observatori, permitía volver sobre estos casos para realizar un análisis más detallado. Ahora bien, al considerar la alta presencia de neologismos clasificados como “otros”, pareciera ser que los casos “extraños” pueden llegar a ser muy frecuentes en la literatura fantástica, por lo que nos parece necesario pensar en una clasificación que atienda a esas particularidades.

Algunos antecedentes que permiten reflexionar en torno a la idea antes mencionada son los trabajos de Loponen (2006) y de Gregorio Rodríguez (2021): el primero propone el concepto de *irrealia* para abordar, desde los estudios traductológicos, las palabras nuevas en la literatura, pues considera que estas forman parte de construcciones semióticas que responden a aspectos culturales, geográficos e históricos de carácter ficticio; el segundo, luego de analizar neologismos en la serie *Sombra y Hueso*, concluye que esta tipología “no es la más adecuada para el análisis exhaustivo de neologismos fantásticos, ya que se ha diseñado con el objetivo de estudiar unidades neológicas del sistema lingüístico común de los hablantes” (p. 64).

Estos antecedentes, así como los resultados de nuestro estudio, invitan a considerar una propuesta para clasificar, con mayor precisión, los neologismos literarios, o *irrealia*, si se prefiere.

Los nombres de la fauna y de las criaturas que aparecen en las obras merecen, también, una mención en este apartado. Respecto del primer grupo, predomina el recurso de la composición como mecanismo de creación: *gatosombra* y *cazarratones* son dos ejemplos de nombres que designan a felinos dentro del mundo narrado. En cuanto a la fauna mayor o a las criaturas mitológicas que se mencionan, el recurso más frecuente es el préstamo. Así, encontramos *snark*, utilizado para denominar a una criatura mítica que parece muy similar a la que se menciona, con el mismo nombre, en la obra de Lewis Carroll, y *huargo*, *kraken* y *grumkin* que, por su parte, refieren a criaturas pertenecientes a la mitología nórdica (este último caso, sin embargo, requiere que consideremos la presencia de metonimia con *goblin*, o bien, con *gremlin*). Como podemos ver, se refuerza una idea que hemos planteado con anterioridad: los procesos de creación de neologismos en la obra suelen apoyarse en la propia lengua, o bien, tienden a tomar recursos existentes (en la tradición literaria, en este caso) por sobre la creación *ex nihilo*.

En otro ámbito, para la construcción del mundo ficticio de *Juego de tronos*, es necesario crear el entorno político, económico, religioso y social dentro de este, que influye en las interacciones de los personajes y le da forma al universo narrativo creado. En este sentido, los neologismos son un recurso que funciona para denominar nuevos elementos dentro de ese mundo ficcional, con el fin de originar una sensación de extrañeza en la audiencia (Gregorio Rodríguez, 2021).

En línea con lo anterior, tanto en el libro como en la serie se utilizan términos neológicos que se focalizan en las diversas situaciones que ocurren dentro de la obra, las que están vinculadas principalmente con la guerra, el poder, la política y la familia. Esto indica que los neologismos que se emplean se centran más en aspectos humanos y no tanto en la realidad creada a partir de estos, quedando como un elemento accesorio o secundario que tiene la utilidad de incrementar el interés del público, sin orientar realmente sus temáticas hacia los elementos fantásticos que incluye.

Los componentes de *Juego de tronos*, en sus dos versiones estudiadas en este trabajo, pretenden dar la sensación de estar en un tiempo medieval (Cáceres Blanco, 2016) y que representa un modo de vida anterior, una época primigenia, aspecto que ocurre de manera similar en *El señor de los anillos* (Castro Balbuena, 2016). Sin embargo, a diferencia de la obra de Tolkien, estos elementos, pertenecientes a la fantasía (como los dragones) o a la realidad (como los castillos), aluden indistintamente a un entorno primitivo, antiguo, lo que deja en evidencia que lo primordial es abordar las relaciones humanas que se desarrollan en el argumento de la obra, las que pueden ocurrir con o sin magia, mientras que el autor de *El hobbit* le da mayor preponderancia al componente teológico dentro de su obra, el que es constitutivo de la acción de manera intrínseca (De Domingo Soler, 2021).

Lo anterior podría explicar el hecho de que, a diferencia de Tolkien, quien le entrega a la religión más trascendencia dentro de su obra, George R. R. Martin se enfoca en el mundo del poder y la política, dejando que la fantasía cumpla un rol de marco contextual accidental, donde los seres fantásticos no son tan indispensables para las temáticas abordadas y, por lo tanto, no se hace tan necesaria la creación de neologismos para denominarlos, pues el autor utiliza criaturas mayoritariamente preexistentes en otras obras y son pocas las nuevas denominaciones que crea para estos personajes (De Domingo Soler, 2021). Por ejemplo, Martin recicla el nombre *huargo* a partir de la mitología nórdica y de la literatura de Tolkien, mientras que, por su parte, un neologismo que crea es el de “maegi”, parecido a la voz inglesa “magic”.

Otra conocida saga, la de *Harry Potter*, también difiere con *Juego de Tronos* en que los neologismos que emplea sirven para denominar elementos relacionados con la magia, como “bludger” (préstamo que refiere a una pelota negra usada en el juego quidditch), “horrocrux” (préstamo adaptado para denominar un objeto de magia oscura), “galeón” (neologismo semántico, ya que es una palabra existente, pero que posee un cambio de significado, pues en *Harry Potter* hace referencia a la moneda de oro más valiosa del dinero del mundo mágico) y un largo etcétera (García Martín, 2019), contrastando nuevamente con *Juego de Tronos* en la utilidad de sus neologismos que, como mencionamos previamente, cumplen un rol dentro del ámbito humano (p. ej., *sobrecota* [arma de mallas de hierro usada antiguamente]).

Tanto “sobrecota” como “tyroshi”, “caparroja” o “hierbadulce”, por mencionar algunos, son neologismos que designan a personas u objetos carentes de componentes fantásticos o mágicos, evidenciando que en el trasfondo de la obra “la fantasía solo compone el escenario y los personajes son las verdaderas estrellas de la función” (Del Pico, 2020, p. 13).

Conclusión

El objetivo de este trabajo fue clasificar y analizar los neologismos presentes en *Juego de Tronos*, tanto en el libro como en los subtítulos en español de su versión televisiva, motivados por el impacto cultural que las obras de fantasía y la saga de GOT, en particular, han tenido en las últimas décadas.

Dentro de los principales resultados, se encontró que la clasificación “otros” fue la más frecuente, seguida por los neologismos por composición y por sufijación. Asimismo, en cuanto a la categoría gramatical, se halló un predominio de sustantivos (34) por sobre adjetivos (20) y onomatopeyas (2). Cuando observamos los mecanismos más utilizados al momento de formar nuevas palabras, además de la sufijación y la composición, se encuentra la paronimia y los préstamos.

Dentro de los principales hallazgos, encontramos que, a diferencia de otras sagas, la creación de neologismos tiende a la sencillez, pues se buscan soluciones prácticas que permitan cubrir las necesidades denominativas. Esto se explica, probablemente, por el interés del autor en enfocar el tema de la obra en el conflicto humano, dejando la magia y la fantasía en un segundo plano.

Finalmente, la revisión de la literatura y los resultados obtenidos evidencian la necesidad de plantear un modelo más preciso al momento de clasificar neologismos en obras de ficción.

Referencias bibliográficas

- Cabré, M. T. (2006). La clasificación de neologismos: una tarea compleja. *ALFA: Revista de Lingüística*, 50(2), 229-250.
- Cáceres Blanco, R. (2016). Modernidad, más allá de la poesía: Mundos épicos imaginarios, ampliación de los límites tradicionales de narratividad. *Tonos Digital: Revista electrónica de estudios filológicos*, 31.

- Camacho, D. S., Contreras Cáceres, P. A., Leguizamón Vargas, K. J., & Ospina Villamil, N. R. (2022). El surgimiento de neologismos por influencia de las redes sociales y su afectación en la cultura de jóvenes bogotanos (Trabajo de grado, Universidad EAN).
- Castro Balbuena, A. (2016). De Hobbits, Tronos de Hierro y Vikingos. Desarrollo narrativo y cronológico de la fantasía épica. *Tonos digital*, 31.
- Cuadrado, C. M. (2023). De coronaboda a zoompleaños: Una aproximación a las aportaciones léxicas surgidas a raíz de la COVID-19. *RILEX. Revista sobre investigaciones léxicas*, 6(1), 7-38.
- Davies, M. (2002). Corpus del Español: 100 million words, 1200s-1900s [en línea]. <http://www.corpusdelespanol.org>
- De Domingo Soler, C. (2021). Épica mesiánica en «El Señor de los anillos» y «Juego de tronos». *Athenea Digital: revista de pensamiento e investigación social*, 21(3), 13.
- Del Pico, A. (2020). *La traducción de sagas en la literatura fantástica: el caso de Canción de Hielo y Fuego de George RR Martin* (Tesis de maestría, Universidad del País Vasco).
- FundeuRae (2009). *Onomatopeya del cerdo/pato/pavo*. Recuperado de <https://www.fundeu.es/?p=34657>.
- Gándara, L. (2018). Introducción a la fonética del dothraki, lengua de Juego de Tronos= Some phonetic aspects of dothraki, the language of Game of Thrones. *Estudios Humanísticos. Filología*, (40), 309-326.
- Gándara, L. (2020). La creación léxica en una lengua artificial: el dothraki, de Juego de Tronos. *ELUA: Estudios de Lingüística*, (34), 95-116.
- García Martín, I. (2019). La traducción de neologismos en novelas de fantasía: el caso de Harry Potter (Tesis de maestría, Universidad Pompeu Fabra).
- Gregorio Rodríguez, A. (2021). *Análisis traductológico de neologismos en el género fantástico. Estudio de caso de la serie Sombra y hueso* (Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Barcelona).
- Guerrero Ramos, G., y Pérez Lagos, M. F. (2020). Neologismos en el ámbito temático del colectivo LGTB. *Sabir. International Bulletin of Applied Linguistics*, 1(2), 143-176.

- Gustafsson, S. (2017). *La traducción al español de Harry Potter y la Orden del Fénix de JK Rowling: Estrategias utilizadas* (Tesis de grado, Stockholm University).
- Hielo y Fuego Fandom (18 de marzo de 2023). *Una guía sobre CdHyF y GoT en español*. Recuperado de <https://hieloyfuego.fandom.com/wiki/Portada>.
- Ivošević, L. (2020). *Los neologismos en el español actual* (Tesis doctoral, University of Zagreb).
- López Martínez, V. (2022). *El humor como problema de traducción: análisis del doblaje al español de los elementos humorísticos basados en la homonimia, paronimia y polisemia en la serie South Park* (Tesis de grado, Universidad de Alicante).
- Loponen, M. (2006). Translating irrealia: Creating a semiotic framework for the translation of fictional cultures. *Chinese Semiotic Studies*, 2, 165-175.
- Martin, G. R. R. (1996). *Juego de tronos* [Game of Thrones]. Ediciones Gigamesh.
- Martínez-Lara, J. A. (2019). Los neologismos de la revolución bolivariana: análisis de casos de la prensa escrita digital del primer semestre del año 2018. *Logos (La Serena)*, 29(2), 304-325.
- Moliner, M.^a (2007). *Diccionario de uso del español* (3^a ed.) [DUE]. Gredos.
- Montoliu, S. (2015). *Traducir por arte de magia: estudio de los neologismos en "Harry Potter and the Philosopher's Stone"* (Tesis de grado, Universidad Jaume I).
- Moreno Paz, M. (2016). La traducción de elementos ficticios en "The Hobbit" (1937) de JRR Tolkien. *Revista académica liLETRAd*, (2), 813-824.
- Moreno Paz, M. (2019a). Los irrealia en The Lord of the Rings de JRR Tolkien y su traducción al español: los procedimientos de formación y su recurrencia y productividad. *SKOPOS. Revista Internacional de Traducción e Interpretación*, 10, 133-159.
- Moreno Paz, M. (2019b). La creación de elementos ficcionales o irrealia en The Lord of the Rings: los procedimientos de formación de nuevas palabras en las traducciones al francés. *Futhark: revista de investigación y cultura*, (14), 113-125.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice Hall International.

- Pastelero Borja, N. (2017). *Traduciendo mundos fantásticos Estudio de los neologismos y referentes culturales en Las Mentiras de Locke Lamora* (Tesis de maestría, Universidad Jaume I).
- Pérez Fernández, L. (2018). La traducción al español y al francés de los nombres propios en la literatura fantástica: el caso de Juego de Tronos. *E-scripta Romanica*, (6), 77-93.
- Portillo-Fernández, J. (2023). Formación de neologismos humorísticos en español: análisis morfológico, léxico-semántico e inferencial del meme gráfico-textual. *Lingüística en la Red*, (XX), 1-22.
- Real Academia Española (2024). Corpus del español del siglo XXI (CORPES XXI), [en línea].
- Real Academia Española (2024). Diccionario de la Lengua Española [en línea <http://dle.rae.es>
- Renau, I., y Grandón, B. (2018). “Guía de transformación para principiantes”: La neología semántica del castellano en Harry Potter. *Tonos Digital*, 34.
- Sanmartín, J. (2019). Análisis del discurso, ideología y neologismos: ‘turismofobia’, ‘turistización’ y ‘turistificación’ en el punto de mira. *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, 78, 63-90.
- Valdés-León, G., Ceballos, F., Castro, P., Catalán, G., Orellana, C., y Vásquez, C. (2021). Lo chido de la lengua: neologismos en la juventud chilena. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(29), 1-13.
- Vicente Alarcón, V. (2021). *La traducción para el doblaje de los juegos de palabras por polisemia y paronimia en Brooklyn 99* (Tesis de grado, Universidad de Alicante).
- Vinay, J. P., y Darbelnet, J. (2000). “A Methodology for Translation.” *The Translation Studies Reader*. Lawrence Venuti ed. London: Routledge.
- Vólkina, G., Solorio Rodríguez, D., Flores Salgado, L. M., Pérez Chiquito, R. L., y Yáñez Ducoing, R. (2022). Neologismos léxicos de videojuegos. *Jóvenes en la ciencia*, 16, 1-10.